

УДК: 159.923.2-057.87

*Н. П. Гога***ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
(ДОСВІД КАРАНТИНУ ТА ВОЄННОГО СТАНУ)**

У статті розглядаються особливості формування професійної ідентичності під впливом турбулентності середовища з урахуванням досвіду навчання в умовах карантину та воєнного стану.

Надано визначення професійної ідентичності як міждисциплінарного поняття, її подібність та відмінність з іншими усталеними термінами, зокрема: професійне самовизначення, професійна компетентність, професійний статус, професійна адаптація та ін.

Розглянуті внутрішні (особистісні) та зовнішні (соціальні) фактори, що впливають на формування професійної ідентичності.

Проаналізовано переваги та недоліки дистанційного навчання, а саме: гнучкість, як можливість продовжувати навчання без фізичної присутності; широкі інклюзивні можливості різних категорій учнів; формування навичок управління часом; розвиток технічних навичок тощо. Водночас розглянуто недоліки дистанційної форми навчання (необхідність високого рівня самомотивації та самоорганізації; низький рівень формування комунікативних навичок; дистанція у взаєминах з викладачем; постійний доступ до технічного забезпечення тощо).

Виділено моделі змішаного навчання, які дозволяють збалансувати переваги та недоліки дистанційного навчання в умовах турбулентності середовища та оптимізувати формування професійної ідентичності з урахуванням суб'єктивних та об'єктивних особливостей функціонування суб'єкта освітнього процесу.

Ключові слова: Професійна ідентичність, студенти, суб'єкти навчання, дистанційне навчання, змішане навчання, турбулентність середовища.

Гога Н. П. Формирование профессиональной идентичности студентов в условиях дистанционного и смешанного обучения (опыт карантина и военного положения).

В статье рассматриваются особенности формирования профессиональной идентичности под влиянием турбулентности среды с учетом опыта обучения в условиях карантина и военного положения.

Представлено определение профессиональной идентичности как междисциплинарного понятия, ее сходство и различие с другими устоявшимися терминами, в частности: профессиональное самоопределение,

профессиональная компетентность, профессиональный статус, профессиональная адаптация и др.

Рассмотрены внутренние (личные) и внешние (социальные) факторы, влияющие на формирование профессиональной идентичности.

Проанализированы достоинства и недостатки дистанционного обучения, а именно: гибкость, как возможность продолжать обучение без физического присутствия; широкие инклюзивные возможности для разных категорий учащихся; формирование навыков управления временем; развитие технических навыков и т.д. В тоже время рассмотрены недостатки дистанционной формы обучения (необходимость высокого уровня самомотивации и самоорганизации; низкий уровень формирования коммуникативных навыков; дистанция во взаимоотношениях с преподавателем; постоянный доступ к техническому обеспечению и т.д.).

Выделены модели смешанного обучения, которые позволяют сбалансировать достоинства и недостатки дистанционного обучения в условиях турбулентности среды и оптимизировать формирование профессиональной идентичности с учетом субъективных и объективных особенностей функционирования субъекта образовательного процесса.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, студенты, субъекты обучения, дистанционное обучение, смешанное обучения, турбулентность среды.

***Hoha Nataliia.* Formation of students' professional identity under conditions of distance and blended education (quarantine and wartime experience).**

The article deals with the peculiarities of professional identity formation under conditions of environmental turbulence taking into consideration educational experience under quarantine and wartime.

The term of professional identity has been defined as an interdisciplinary concept, its similarities and differences with others established terms, in particular: professional self-determination, professional competence, professional status, professional adaptation, etc.

Internal (personal) and external (social) factors affecting the formation of professional identity have been considered.

Advantages and disadvantages of distance learning have been analyzed, namely: flexibility, as an opportunity to continue study without physical presence; wide inclusive opportunities for different categories of students; forming time management skills; technical skills development, etc. At the same time, the disadvantages of distance learning have been considered (demand of high level self-motivation and self-organization; low level of communication skills

formation; distance in relationships with a teacher; permanent access to technical support, etc.).

Models of blended learning that allow to balance the advantages and disadvantages of distance learning under conditions of environmental turbulence and optimization of professional identity formation taking into account subjective and objective peculiarities of functioning the subject of the educational process.

Keywords: professional identity, students, subjects of training, distance learning, blended learning, environmental turbulence.

Проблеми становлення та розвитку особистості завжди знаходяться у фокусі цікавості різних наукових напрямків. Однак останні три роки цей процес набув суттєвих трансформацій, що пов'язано із системними трансформаціями ринку праці та його впливом на соціальний інститут освіти.

Ідентичність в цілому й різні види ідентичності зокрема належать до найбільш досліджуваних міждисциплінарних понять, використовуваних у психології, філософії, соціології. Проте, у зв'язку зі зростанням вимог до професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проблемами в становленні особистості професіонала, пов'язаними з пріоритетністю у виборі професії з її заребуваністю на ринку праці, вивчення професійної ідентичності набуває особливої актуальності.

Різні аспекти професійної ідентичності аналізувалися в роботах Т. М. Буякаса, І. Григи, Н. Р. Гуліної, Н. Д. Завалішиної, Є. П. Єрмолаєвої, Е. Ф. Зеєра, Н. Л. Іванової, Є. В. Конєвої, Н. В. Копилової, Н. Л. Петрової, Ю. П. Поваренкова, Н. З. Пряжникова, Г. В. Трояна, В. Фрицок, Л. Б. Шнейдер, І. Хамітової та ін.

Поняття «професійна ідентичність» тісно пов'язане з іншими усталеними у світовій і вітчизняній психології поняттями: «професійне самовизначення», «професійний саморозвиток», «професійний статус», «професіоналізм», «професіогенез», «професійна компетентність», «професійна самореалізація», «професійна адаптація» тощо. Проте якщо ці поняття відображають суть особистісної зміни в ході професійної підготовки й діяльності, то «професійна ідентичність» належить до понять, у яких виражено концептуальне уявлення людини про своє місце в професійній групі та, відповідно, в суспільстві. Окрім того, це уявлення супроводжують певні цінності й мотиваційні орієнтири, а також суб'єктивне ставлення

(прийняття або неприйняття) своєї професійної приналежності.

Актуальність аналізу процесу становлення професійної ідентичності визначається тим, що в умовах нестабільності, постійних соціально-економічних змін існує суперечність між потребою ринку праці в професіоналах і відсутністю системної підтримки суспільством значущості людини праці, пошани до фахівців, що цінують і люблять свою роботу. Особливе місце в становленні професійної ідентичності посідає етап навчання у ВНЗ, в рамках якого закладаються основи формування особистості майбутнього фахівця. Різні аспекти впливу навчання у ВНЗ на становлення особистості розглядалися в роботах Т. А. Антоненка, О. К. Дусавицького, Є. П. Єрмолаєвої, Ф. З. Кабірова, К. М. Кавізіної, Л. Ф. Михальцової, Л. В. Кочневої, Г. С. Костока, С. Д. Максименка, О. Передери, Г. В. Попової, Ю. Л. Твердохвалової, О. Трухан, О. Г. Солодухової, З. З. Утяганової, Т. Б. Хомуленко та ін.

На процес становлення професійної ідентичності впливає широкий спектр чинників, які умовно можна розділити на дві великі групи, тісно пов'язані між собою: внутрішні (особистісні) та зовнішні (соціальні). До внутрішніх чинників, що впливають на становлення професійної ідентичності, можна віднести: систему цінностей, норм і правил, яких дотримується особистість, її життєві цілі, мотиви діяльності, уявлення про життєвий шлях у цілому, та його професійну складову зокрема тощо. Зовнішні чинники включають систему суспільних стереотипів й установок, зокрема, про престижність або непрестижність тих чи тих професій, затребуваність фахівців певного профілю навчання на ринку праці, перспективність їх працевлаштування, рейтинги вишів тощо. У процесі соціалізації зовнішні чинники впливають на життєві цілі й цінності особистості, у тому числі й професійні. Саме в даному аспекті вивчення професійної ідентичності пов'язане з проблемами особистісного та професійного самовизначення, побудови життєвого й професійного шляху, формування уявлень про життєвий успіх.

Розглянемо ряд визначень професійної ідентичності. Ю. П. Поваренков визначає професійну ідентичність як прийняття на всіх рівнях ціннісних позицій, які допустимі в тому чи тому професійному просторі. А також вважає, що професійна ідентичність є провідним показником у межах професійної діяльності [5].

Деяко інше визначення дає В. О. Толочек: «Це процес і результат

оптимального й адекватного узгодження «внутрішніх і зовнішніх умов» особистості суб'єкта праці; відображення «зовнішніх умов через внутрішні», котрі виявляються в ухваленні рішень, виборі, практичних діях, вчинках людей, пов'язаних із їхнім професійним і особистісним самовизначенням як суб'єкта праці, становлення як особистості та професіонала» [6].

Ю. І. Москаль робить висновок, що в професійній ідентичності взаємозалежні ціннісні та емоційні складові, а її досягнення відбувається за допомогою рефлексії та самоопису або, іншими словами, самоставлення внутрішнього й зовнішнього світів як досвіду соціального та духовного життя особистості [3].

Складність, неоднозначність процесу формування професійної ідентичності в сучасних умовах, зокрема, в умовах, карантину або воєнного стану, робить проблему вивчення психологічних особливостей цього процесу в студентів, які навчаються в дистанційному або змішаному режимі особливо актуальною.

З одного боку, формально структура дистанційної або змішаної освіти є постійною, але змістовно є різниця між навчанням та карантині чи в ситуації військового стану. Ці відмінності стосуються усіх боків особистості, зокрема, психологічного сприйняття, адаптивних можливостей, розуміння свого вибору, загалом бажання вчитися та розвиватися, технічного доступу до навчання, наявність часу, необхідність поєднувати навчання з іншими формами життєдіяльності або з інших обов'язковим навчанням (наприклад, мовленнєвими курсами, підвищеннях кваліфікації або волонтерською діяльністю). У ситуації карантину, яка тривала у 2020-2021 році, навчання, насамперед, виходило на перший план, як можливість відволіктися, не втрачати соціальні зв'язки, комунікативні навички, участь в особистих референтні групи, використання вільного часу для розвитку саме професійної ідентичності. Цікавим є момент, що аналізуючи мотивацію щодо навчання у ситуації воєнного стану, ми можемо навести саме такі причини, але з більш високим рівнем дезадаптації та впливом турбулентності середовища.

Можна виділити наступні переваги дистанційного навчання, які впливають на формування професійної ідентичності [1]:

1. Гнучкість. Ключовою перевагою дистанційного навчання є гнучкість. Ця перевага спонукала багатьох викладачів перейти на дистанційне навчання після спалаху коронавірусу, оскільки

електронне навчання дозволяє учням продовжувати брати участь у класі без фізичної присутності.

Під час воєнного стану в Україні дистанційна форма стала оптимальною задля безпеки та об'єднання усіх суб'єктів навчального процесу в умовах евакуації та переїзду. Особливо це стало важливим в процесі поєднання основного місця навчання в Україні та можливого відвідування мовленнєвих курсів в іншій.

Дистанційне навчання може задовольнити потреби студента у продуктивності. Наприклад, можливо, учневі бракує зосередженості вранці, але він виконує більшу частину своєї роботи ввечері. На відміну від традиційних занять, дистанційне навчання не завжди потребує чергування студентів у певний час.

2. Широкі інклюзивні можливості. Дистанційне навчання може мати деякі переваги для студентів з особливими потребами, зокрема: індивідуалізований та самостійний навчальний процес, який враховує студентів із СДВ або відмінностями у навчанні. Пристосування для студентів з обмеженими фізичними можливостями, коли приїзд стає проблемою.

3. Відсутність транспортних проблем. На період карантину це було пов'язане з можливістю захворіти, під час воєнного часу – це питання особистісної безпеки.

4. Економія часу. Є одним із найкращих плюсів дистанційного навчання є те, що воно економить час протягом дня. Незважаючи на те, що під час дистанційного навчання заняття можуть проводитись в прямому ефірі, велика частина контенту залишається доступною 24/7, у тому числі лекції, записані в прямому ефірі, що призводить до меншої кількості перерв у порівнянні з традиційним середовищем. Саме учень вирішує піти далі або затриматися на поточній темі.

5. Збільшення можливостей для спілкування. Ще одна перевага дистанційного навчання полягає в тому, що воно відкриває світ за межами звичайної аудиторії. Для старших учнів це величезна перевага, особливо для тих, хто навчається в старших класах і коледжах, які можуть шукати роботу. Завдяки дистанційному навчанню студенти можуть спілкуватися з експертами у своїй галузі інтересів, численними вчителями та професорами та багато іншого.

6. Покращення навичок управління часом. Дистанційне навчання призначене для різноманітних учнів, у тому числі для прокрастинаторів і антиципаторів. Від студента залежить, як і коли

він виконає свої завдання. І незалежно від того, за тиждень чи за день до терміну, процес здебільшого залежить від студента.

7. Покращення технічних навичок. Програми дистанційного навчання сприяють розвитку цих технічних навичок, які стосуються багатьох професій: Онлайн-дослідження, обробка текстів, відеоконференції, дошки обговорень, програми для спільної роботи тощо.

Тобто дистанційна форма освіти в наш час набуває все більшої актуалізації. Але можна говорити й о недоліках дистанційної або змішаної форми. До найбільш поширених недоліків відносять. [2]

1. Необхідність високого рівня самомотивації. Оскільки дистанційне навчання є гнучким, вам потрібна хороша організація, планування та робота, щоб це відбулося. Як і в усіх інших формах навчання, існують дедлайни, яких потрібно дотримуватись, іспити, які потрібно скласти, і завдання, які потрібно виконати. Дистанційне навчання найкраще підходить для зрілих мотивованих учнів.

2. Проблеми в особистих контактів з викладачем. Дистанційне навчання не дає вам прямого доступу до викладача. Однак дає вам можливість будь-коли надіслати електронного листа своєму викладачеві або поспілкуватися в Інтернеті.

3. Ізольованість навчання. Хоча заняття проходять у віртуальній аудиторії, повному студентів, динаміка взаємодії змінюється разом із навчанням онлайн. Ви можете відчувати себе відстороненим або самотнім, коли навчаєтесь за програмою дистанційного навчання, але є можливості надсилати електронні листи, публікувати повідомлення на дошках оголошень і брати участь у групових онлайн-обговореннях.

4. Постійний надійний доступ до технологій. Студентам потрібен повний доступ до обладнання, необхідного для виконання вимог курсу. Деяким студентам може бути важко виконати технічні вимоги, які можуть відчувати себе приголомшеними та випробуваними, якщо вони не повністю володіють комп'ютером. Технічні збої та робота з незнайомим навчальним середовищем можуть спричинити стрес і розчарування, але є багато способів подолати ці бар'єри.

5. Проблеми з розвитком емоційного інтелекту та Soft Skills. Студенти на дистанційних курсах не отримують практики вербальної взаємодії з викладачами та іншими студентами.

Таким чином, за умов трансформації сучасної системи освіти, яка ще продовжується, ми можемо говорити про актуальність для

становленні особистості загалом та професійної ідентичності, зокрема, про змішану форму навчання, яка може бути представлена наступними моделями [4]:

1. Face-to-Face Driver: матеріал передається безпосередньо вчителем, а електронні ресурси – засіб закріплення знань.

2. Online Driver: учень опановує матеріал самостійно, але при необхідності може проконсультуватися з учителем.

3. Flex model: навчання проводиться онлайн, вчитель - керівник процесу, всі питання, які виникають, учень може обговорити особисто з учителем чи групами.

4. Rotation model: чергування очного та онлайн-навчання.

5. Self-blend: навчання відбувається традиційно, але, якщо є інтерес до певних предметів, вони можуть проходити додатковий онлайн-курс.

6. Online Lab: проведення експериментів у спеціальних програмах та на сайтах, але у приміщеннях навчальних закладів та під контролем вчителів.

Можна припустити, що в умовах постійної турбулентності середовища, будь то пов'язаною з посиленням мобільності учнів та студентів, ситуацією карантину, або, нажаль надзвичайного чи воєнного стану дистанційна та змішана форма навчання може бути підґрунтям формування якісної професійної ідентичності.

Список бібліографічних посилань

1. Clark, A. (2020). *What are the advantages of distance education?* [online]. Available at: <https://www.classcraft.com/blog/advantages-of-distance-education> [Accessed 10 Aug. 2022].

2. *Top 10 Distance Learning Disadvantages* [online]. Available at: https://www.streetdirectory.com/travel_guide/20432/education/top_10_distance_learning_disadvantages.html [Accessed 8 Aug. 2022].

3. Москаль, Ю. (2006). Ідентифікація та ідентичність у суспільному форматі теоретичного аналізу. *Психологія і суспільство*, 1, с. 96–112.

4. Пасічник, О. (2020). *Моделі змішаного навчання: теорія та практика* [online]. Available at: <https://oksanapasicznyk.wordpress.com/2020/10/05/blended-practice> [Accessed 8 Aug. 2022].

5. Поваренков, Ю. П. (2002). *Психологическое содержание профессионального становления человека*. Москва: УРАО, 160 с.

6. Толочек, В. А. (2006) *Современная психология труда*. Санкт-Петербург: Питер, 476 с.

References

1. Clark, A. (2020). *What are the advantages of distance education?* [online]. Available at: <https://www.classcraft.com/blog/advantages-of-distance-education> [Accessed 10 Aug. 2022].
2. *Top 10 Distance Learning Disadvantages*. [online] Available at: https://www.streetdirectory.com/travel_guide/20432/education/top_10_distance_learning_disadvantages.html [Accessed 8 Aug. 2022].
3. Moskal, U. (2006) *Identyfikatsiya ta identychnist' u suspil'nomu formati teoretychnoho analizu* [Identification and identity in the social format of theoretical analysis]. *Psychology and society*, 1, pp. 96–112.
4. Pasichnyk, O. (2020). *Modeli zmishanoho navchannya: teoriya ta praktyka* [online] Available at: <https://oksanapasichnyk.wordpress.com/2020/10/05/blended-practice> [Accessed 6 Aug. 2022].
5. Povarenkov, U. P. (2002) *Psikhologicheskoye sodержaniye professional'nogo stanovleniya cheloveka* [The psychological content of the professional development of a person]. Moskva: URAO, 160 p.
6. Tolochek, V. A. (2006) *Sovremennaya psikhologiya truda* [Modern psychology of work]. Sankt-Peterburg: Piter, 476 p.